

Рогатинська Н. З.

*завідувач кафедри кримінального права і процесу
Західноукраїнського національного університету,
доктор юридичних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0003-0617-6114>*

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОМС НА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

**JEL Classification: K 42
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті розглянуто окремі питання, що стосуються повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування (ОМС) на вчинення нотаріальних дій через розкриття їх поняття та змісту, а також визначення підстав для кримінальної відповідальності у цій сфері. Акцентовано на тому, що захист прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина від різного роду злочинних посягань є безпосереднім обов'язком держави, який вона виконує через створені для цього відповідні органи. У контексті сутності нотаріальної діяльності, підходів до її визначення і розуміння, йдеться про те, що нотаріальні органи, а також особи уповноважені на вчинення нотаріальних дій є суб'єктами, що безпосередньо покликані захищати права і свободи людини та громадянина, які лежать у приватноправовій площині, а, відповідно, дії, спрямовані на порушення таких прав мають каратись згідно з законом. З огляду на умови, в яких перебуває наша держава, повноваження посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо вчинення ними певних нотаріальних дій та відповідальність цих осіб перед законом у випадку правопорушень у цій сфері викликають потребу постійного наукового аналізу. Водночас вказано, що нотаріальну діяльність можна визначити як сферу публічних послуг, що пов'язана з реалізацією владних повноважень суб'єктів, наділених такими згідно із законом, які в межах своєї компетенції уповноважені постановити законний і обґрунтований нотаріальний акт – документ. Натомість, важливим аспектом при такій діяльності виступає категорія «законність». З огляду на дискусійність питання функціонування квазінотаріату висловлено підтримку щодо розвитку цієї інституції у тому вигляді, який визначений нині чинним законодавством України, адже це зумовлено потребою реалізації прав, зокрема у спадковій сфері. У свою чергу, існування нотаріальної сфери у такому вигляді, зумовлює потребу посилення контролю за законністю здійснення відповідних нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування, що матиме на меті запобігання кримінальних правопорушень, зокрема тих, що спричиняються корупційними ризиками.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, повноваження, компетенція, посадова особа, службова особа, нотаріальні дії, нотаріальна діяльність, зловживання владою або службовим становищем, публічні послуги, кримінальна відповідальність.

Annotation. The article examines certain issues related to the powers of officials of local self-government bodies (LGUs) to perform notarial acts through the disclosure of their concept and content, as well as determining the grounds for criminal liability in this area. It is emphasized that the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a person and a

citizen from various types of criminal encroachments is a direct duty of the state, which it performs through the appropriate bodies created for this purpose. In the context of the essence of notarial activity, approaches to its definition and understanding, it is said that notarial bodies, as well as persons authorized to perform notarial acts, are subjects that are directly called to protect the rights and freedoms of a person and a citizen, which lie in the sphere of private law, and, accordingly, actions aimed at violating such rights should be punished according to the law. Considering the conditions in which our state is, the powers of officials of local self-government bodies to perform certain notarial acts and the responsibility of these persons before the law in case of offenses in this area cause the need for constant scientific analysis. At the same time, it is indicated that notarial activity can be defined as a field of public services related to the exercise of the powers of subjects, vested in accordance with the law, who are authorized to issue a legal and substantiated notarial act - a document within the limits of their competence. Instead, the category «legality» is an important aspect of such activity. In view of the debatable nature of the functioning of the quasi-notariat, support was expressed for the development of this institution in the form defined by the current legislation of Ukraine, because this is due to the need to exercise rights, in particular in the field of inheritance. In turn, the existence of the notarial sphere in this form presupposes the need to strengthen control over the legality of the relevant notarial actions performed by officials of local self-government bodies, which will aim to prevent criminal offenses, in particular those caused by corruption risks.

Keywords: local self-government bodies, powers, competence, official, official, notarial actions, notarial activity, abuse of power or official position, public services, criminal liability.

Вступ

Захист прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина від різного роду злочинних посягань є безпосереднім обов'язком держави, який вона виконує через створені для цього відповідні органи. У контексті того, що «суть нотаріальної діяльності полягає в діях нотаріальних органів, спрямованих на вчинення нотаріальних дій в інтересах фізичних та юридичних осіб, які звертаються до них по надання правової допомоги, результатом якої є посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення [1, с. 76], варто говорити про те, що нотаріальні органи, а також особи уповноважені на вчинення нотаріальних дій є суб'єктами, що безпосередньо покликані захищати права і свободи людини та громадянина, що лежать у приватноправовій площині. А, відповідно, дії, спрямовані на порушення таких прав мають каратись згідно з законом. В умовах сьогодення варто звернути увагу на повноваження посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо вчинення певних нотаріальних дій та відповідальність цих осіб перед законом у випадку вчинення правопорушень у цій сфері.

Стан дослідження проблеми. Питання, що так чи інакше стосуються окреслено нами проблематики стали предметом розгляду фахівців різних галузей юридичної науки, з-поміж яких варто назвати О. М. Гуміна, М. С. Долинську, М. М. Дякович, О. О. Кармазу, О. В. Коротюк, О. О. Крижевську, А. О. Нагорну, І. П. Фріса, В. Б. Харченка, Ю. І. Шиндель, М. С. Яциніну та ін.

Мета статті полягає у визначенні поняття, змісту повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування на вчинення нотаріальних дій та підстав для кримінальної відповідальності у цій сфері.

Результати

Розглядаючи питання, що стосуються поняття, змісту та кримінальної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування, щодо здійснення ними нотаріальних дій, передусім, необхідно з'ясувати окремі аспекти, що стосуються місця та ролі нотаріальної діяльності в системі захисту прав людини і громадянина в нашій державі, а також окреслити відповідні аспекти такої діяльності, що покладаються на посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Посилаючись на навчальний посібник «Нотаріат в Україні» за редакцією Ю. В. Нікітіна, М. Німак, акцентує на тому, що «чинне законодавство України не дає визначення поняття «нотаріальна дія». У науковій та навчальній літературі науковці розглядають «нотаріальну дію» у різних аспектах. Так, одні науковці визначають її як спосіб охорони та захисту прав та інтересів осіб, зазначаючи, що нотаріальною дією вважається посвідчення безспірних прав та фактів, що мають юридичне значення, а також вчинення інших дій, спрямованих на позасудову охорону прав та інтересів осіб, що належать до повноважень нотаріальних органів» [2, с. 415].

Як зауважує О. Г. Дергільова, на нотаріат покладено обов'язок щодо захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб у приватноправовій сфері. Держава й суб'єкти цивільного обороту зацікавлені в забезпеченні відповідності закону своїх дій, угод, договорів, потребують захисту від зловживань правом з боку контрагентів, а також будь-яких інших осіб. Однак держава в умовах ліберальної економіки не може та не повинна втручатися в здійснення суб'єктами цивільного обороту своїх прав. У цих випадках захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина цілком може взяти на себе нотаріат, який не є державним органом [3, с. 5].

Натомість, ст. 1 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ подає поняття нотаріату та визначає органи і осіб, які вчиняють нотаріальні дії. Так, законодавцем визначено, що «нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

На нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, визначеному законом, за умови проходження ними базової підготовки медіатора.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У сільських населених пунктах нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування» [4].

Розглядаючи актуальні питання посадових осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, О. О. Крижевська звертає увагу на те, що нотаріальне процесуальне законодавство досить недбало врегулює суб'єктний склад нотаріальних процесуальних правовідносин саме на стороні суб'єкта, який вчиняє нотаріальну дію. З відповідних положень Закону «Про нотаріат» вбачається, що воно називає таким суб'єктом або ж посадову особу або ж відповідний орган. У зв'язку з цим цілком обґрунтовано виникає теоретичне питання щодо того, хто є відповідним суб'єктом таких правовідносин – відповідна особа, зокрема, й посадова, яка безпосередньо вчиняє нотаріальну дію, чи відповідний орган, у якому працює чи представником якого є ця особа [5, с. 39].

Доволі слушними є міркування О.О. Крижевської стосовно предметної компетенції осіб, які можуть згідно із законом вчиняти відповідні нотаріальні дії. Стосовно цього питання вчена наголошує, що при визначенні предметної компетенції кожної з посадових осіб, яка вправі вчиняти нотаріальні дії, щодо переліку цих нотаріальних дій у законодавстві застосовується диференційований підхід. Найбільшу предметну компетенцію щодо вчинення нотаріальних дій мають нотаріуси. Деяко менший за обсягом, але загалом досить значний обсяг нотаріальних дій можуть вчиняти консули. Чи не найменшу за обсягом кількість нотаріальних дій вправі вчиняти уповноважені на вчинення нотаріальних дій посадові особи органів місцевого самоврядування. Такий підхід законодавства загалом виглядає обґрунтованим. Для нотаріусів вчинення нотаріальних дій є основною їх функцією, ця система осіб є спеціально створеною для їх вчинення, через що і перелік нотаріальних дій є найбільшим. Натомість для консулів чи уповноважених осіб органів

місцевого самоврядування вчинення нотаріальних дій є додатковими функціями, а право вчиняти нотаріальні дії викликане відсутністю нотаріусів України на окремих територіях – або ж у окремих населених пунктах, або ж за кордоном [5, с. 41].

Окрім того, вчена звертає увагу на те, що впродовж останніх років набула поширення дискусія щодо доцільності існування так званого квазінотаріату – тобто доцільності надання права щодо вчинення нотаріальних дій або ж посвідчення заповітів та доручень, прирівняних до нотаріально посвідчених, особам, які не є нотаріусами [5].

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР питання, що стосуються нотаріальної діяльності посадових осіб ОМС відносить до делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Так, у ст. 38 цього Закону, визначено, що «до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

б) делеговані повноваження:

5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану» [6].

Деталізовано повноваження органів місцевого самоврядування викладені у ст. 37 Закону України «Про нотаріат», де передбачено перелік нотаріальних дій, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування. Так, згідно з положеннями цієї статті «у сільських населених пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії:

- 1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
- 2) посвідчують заповіти (крім секретних);
- 3) видають дублікати посвідчених ними документів;
- 4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
- 5) засвідчують справжність підпису на документах;
- 6) видають свідоцтва про право на спадщину;
- 7) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя» [4].

Вагомим положенням Закону України «Про нотаріат» є також те, що «дії, передбачені пунктами 6 і 7 частини першої статті 37, вчиняють уповноважені посадові особи органу місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох років, пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та склали іспит із спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України [4].

Окрім того, варто наголосити на тому, що «контроль за організацією нотаріальної діяльності уповноважених на це посадових осіб органів місцевого самоврядування, дотриманням ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконанням правил нотаріального діловодства здійснюється Міністерством юстиції України» [4].

Характерним є також те, що «зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону» [4].

Отож, наділяючи посадових осіб органів місцевого самоврядування певними функціями щодо вчинення нотаріальних дій, законодавець встановив доволі чіткі вимоги до таких осіб, зокрема до їх компетентності та рівня освіти.

Натомість, ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III дає розуміння, хто такі посадові особи місцевого самоврядування. Згідно з нормою, цієї статті «посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету» [7].

Кримінальні правопорушення, які вчиняються посадовими особами щодо вчинення нотаріальних дій, законодавцем віднесено до кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Саме тому у цій площині варто звернути увагу на ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ст. 366 «Службове підроблення», за якими найчастіше кваліфікуються діяння посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

Так, ч. 1 ст. 364 зловживанням владою або службовим становищем, визнає «умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» [8].

У примітці до цієї статті наводиться тлумачення терміну «службова особа» та зазначається, що такими особами, зокрема у ст. 364 вважаються «особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом» [8].

Відповідно, ч. 1 ст. 366 розкриває зміст кримінальних правопорушень, які пов'язані із службовим підробленням, а саме «складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів» [8].

Розглядаючи особливості форм реалізації кримінальної відповідальності щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування за порушення порядку здійснення нотаріальних дій, О.О. Чижиков, зауважує, що саме за цими статтями було призначено покарання за порушення порядку здійснення нотаріальних дій посадовими особами ОМС. Дослідник також звертає увагу на те, що за ч. 2 ст. 364 КК призначалося покарання у вигляді позбавлення волі, 90% осіб звільнені від відбування покарання з випробуванням (застосування положень ст. 75 КК здійснювалося до змін, внесених Законом 1698-VII від 14.10.2014р., Законом №1261-VII від 13.05.2014 р.).

У переважній більшості випадків за ч.1 ст. 366 КК призначається покарання у вигляді штрафу (66,6 %). За ч.2 ст. 366 передбачено визначену санкцію, тому судами призначався строк позбавлення волі на два роки. Однак у 95% випадків застосовувалося положення ст. 75 КК, згідно з яким випробувальний строк переважно призначався на один рік. У 59,4% досліджуваних вироків призначено додаткове покарання за ст.366 КК у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю [9, с. 82].

Висновки

Узагальнюючи викладене вище можемо зробити висновок, що нотаріальна діяльність виступає вагомим інструментом для забезпечення прав людини і громадянина, що лежить в площині приватноправових відносин. Таку діяльність можна визначити як сферу публічних послуг, що пов'язана з реалізацією владних повноважень суб'єктів, наділених такими згідно із законом, які в межах своєї компетенції уповноважені постановити законний і обґрунтований нотаріальний акт – документ. Натомість, важливим аспектом при такій діяльності виступає категорія «законність».

З огляду на дискусійність питання функціонування квазінотаріату висловлюємо підтримку стосовно розвитку цієї інституції у тому вигляді, який визначений нині чинним законодавством України, адже це зумовлено потребою реалізації прав, зокрема у спадковій сфері.

У свою чергу існування нотаріальної сфери у такому вигляді, зумовлює потребу посилення контролю за законністю вчинення відповідних нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування, що матиме на меті запобігання кримінальних правопорушень, зокрема тих, що спричиняються корупційними ризиками.

Список використаних джерел

1. Долинська М. С. Особливості реалізації нотаріальної діяльності в незалежній Україні. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2015. № 3. С. 75–84.
2. Німак М. Співвідношення понять «нотаріальна діяльність» та «реєстраційна діяльність нотаріуса». *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 413–420. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_65
3. Дергільова О. Г. Інститути нотаріальної діяльності в сучасному праві: порівняльно-правове дослідження. *Держава та регіони*. Серія: Право. 2016. № 3 (53). С. 4–11.
4. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 39. ст. 383.
5. Крижевська О. О. Посадові особи, уповноважені на вчинення нотаріальних дій: актуальні питання. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2022. Вип. 6 (47). С. 39–43.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 24. Ст. 170.
7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 33. Ст. 175.
8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
9. Чижиков О. О. Особливості форм реалізації кримінальної відповідальності щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування за порушення порядку здійснення нотаріальних дій. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. Серія: юридичні науки. 2021. № 4. Том 32(71). С. 82–87.